

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ЎҚУВЧИЛАР ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОТА-ОНАЛАРНИ РЎЛИ

Сирдарё вилояти Гулистон тумани 1- ИДУМ
нинг бошланғич таълим фани ўқитувчиси Худойкулова Дилфуза

Аннотация: Мақолада бошланғич таълимда ўқувчилар ижодий фаолиятини ривожлантириши ота-оналарни рўли, ўқувчилар ижодий фаолиятини ташкил этиши усуллари, йўллари ва самарадорлиги ёритилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: ижодий фаолият, ўқитиши, машгулот, бошланғич таълим, ўқув жараёни, ўқитувчи, ўқувчи фаолияти, ҳамкорликда ўқитиши.

Ёшлар ва уларга давлат ҳамда жамиятнинг муносабати тўғрисида Президентимиз томонидан қуйидаги фикрлар бирдирилган: «Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз»

Дарҳақиқат, ҳозирги кунда республикамизнинг барча таълим муассасаларида ўқувчи-ёшларнинг юксак маънавиятли, мустақил ва эркин фикрлаш кўникмасига эга бўлишлари, замонавий илм-фан ютуқларини пухта ўзлаштиришлари учун барча шарт-шароитлар яратилгани, жаҳон стандартига жавоб берадиган ўқув хоналари, ахборот-коммуникация, замонавий лаборатория жиҳозлари билан таъминланганлигининг гувоҳи бўлмоқдамиз.

Соҳа мутахассисларининг набатдаги вазифаси яратилган кенг имкониятлардан унумли фойдаланиб, замонавий ахборот-коммуникация воситалари, илғор педагогик технологияларни амалиётга қўллаш орқали ўқувчиларда катта ҳажмдаги маълумотларни қабул қилиш, қайта ишлаш, мустақил фикрлаш, ишлаш кўникмаларини шакллантириш, ақлийинтеллектуал, ижодий қобилиятларини ривожлантириш, ривожланган демократик давлатлар даражасида, юксак маънавий ва ахлоқий талабларга жавоб берувчи юқори малакали мутахассис бўлиб етишишини

таъминловчи самарали таълим жараёнини ташкил этишдан иборат. Республикамизда узлуксиз таълим тизими яратилган бўлиб, бошланғич таълим жараёни ўқувчи шахсининг ривожланиши, атрофоламни идрок этиши, билимларни ўзлаштириши, малака ва кўникмалар, илмий тасаввурларнинг ҳосил бўлишида муҳим босқич ҳисобланади. Бошланғич синф ўқувчисидан билиш жараёни ижодий фаолият натижасида юз беради. Ўқувчининг берилган топшириқни бажариш жараёнида изланиши, ижодий фаолияти намоён бўлиши учун аниқ мақсадга йўналтирилган, режалаштирилган, меъёр ва мезонларга эга бўлган, ўз-ўзини англаган фаолият зарурияти сезилади.

Бу эса ўқувчида атрофолам объектлари ва улар ҳақидаги билимларни ўзлаштириш; таълим самарадорлигини вужудга келтириш, фаолиятнинг аввалги турларига таянишни тақозо этади. Бошланғич синф ўқувчиларида ижодий фаолликни шакллантириш технологиясини ишлаб чиқиш муаммоси кўп қиррали педагогик-психологик ижтимоий вазифалардан бири бўлиб, жамият ижтимоий ривожланиши ва тараққиёти учун долзарб вазифалардан биридир. Ижодкорлик – фаолиятнинг турли ҳолатларида пайдо бўлади. Қизиқиш илҳом, интилиш ва бошқалар ижодкорликнинг инсон онгида энг олий тарзда пайдо бўлишидан тортиб, то намоён бўлишигача жараённи ўз ичига олади. Шахсининг ижодий фаолият эҳтиёжи фаолиятда янги, илгари мақсад қилиб қўйилмаган бунёдкорлик интилишини билдиради. Бошланғич синф ўқувчиларидаги ижодий фаолиятнинг ҳар қандай куртаклари таълимтарбия, фаолиятдан ташқарида камол топа олмайди. Таълим-тарбия жараёнида болалардаги яширин истеъдодларни юзага чиқариш, кичик мактаб ёшидан бошлаб ўз фаолиятини намоён қилиши учун имконият яратиш, улардаги ижодкорлик қобилиятини ривожлантириш келажакда юксак салоҳиятли, ижтимоий фаол, ўтқир зехнли, кашфиётчилик қобилиятини намоён эта оладиган рақобатбардош кадрларни вояга етказиш гарови бўлиб ҳисобланади. Бу давлатимизнинг устувор йўналиш ларидан бири – ҳар томонлама баркамол инсонни вояга етказиш ғоясига мос келади. Бошланғич таълимда ўқувчиларда ижодий фаолликни шакллантириш таълим-тарбия

жараёнининг муҳим таркибий қисми саналади. Бошланғич таълимнинг фаол ва етакчи субъектлари бўлган ўқувчиларнинг ёш ва психологик хусусиятлари, шунингдек, тасвирий санъат, меҳнат, муסיқа ва жисмоний тарбиянинг ўзига хос жиҳатлари ўқитувчидан ижодий ёндашувни талаб қилади. Мактаб ва ўқитувчининг вазифаси ўқувчиларга таълим беришгина эмас, балки уларнинг қобилиятларини ҳам ўстиришдан иборат. Қобилиятларни ўстиришда ўқув ишининг аҳамияти ниҳоятда каттадир. Бошланғич синф ўқитувчиси ўз ўқувчиларида қандай қобилиятларнинг борлиги, уларнинг ўқишга бўлган интилишлари, ўқув материални ўзлаштириш даражалари, эслаб қолишлари ва ўз билимларини ўқув топшириқларни бажаришда қўллай олишлари, масалаларни ечишда пухта фикр юритишлари, ёзма ва оғзаки нутқни қанчалик эгаллаганликларига қараб билиб олиши мумкин.

Шунингдек, қуйидаги сифатлар: зийраклик, тез ва пухта эслаб қолиш, ўйлай олиш, топқирлик, ривожланган хаёл, ишда ташаббускорлик, мустақиллик ва унинг маҳсулдорлиги болалар қобилиятларининг баъзи бир кўрсаткичлари бўлиши мумкин. Ўқитувчи болалар билан ҳар бир ишда ташаббус ва ижодкорлик кўрсаткичларида уларни ҳар жиҳатдан рағбатлантириб туриши керак. Ўқувчи қийналиб қолганда унга ёрдам беришга шошилиш ярамайди. Қийинчиликларни эса аста-секин ошириб бориш лозим. Бошланғич синф ўқитувчиси таълим олувчилар орасида ижодий қобилияти юқори бўлган ўқувчини таваккал қилиши; бой тасаввури; ички сезгининг ривожланганлиги; фалсафий фикрлаши; фикр юритиш ва ҳаракатни ташкил этишдаги тезкорлиги; тафаккур тезлигига эгалиги; турли вазиятларни бирдек қабул қилиши ва уларга жавоб бериши; юксак бадий қадриятлар, янгилик яратиш лаёқатига эгалиги; ўзига хос оригинал ғояларни илгари сура олиш каби сифатларга қараб аниқлаши ва бу сифатларни ўқув жараёнида ривожлантиришга эътибор қаратиши муҳим.

Шунингдек, ижодий фаоллик қуйидаги ички компонентлардан ташкил топади:

- ўқув топшириқларини бажаришга тайёрлик;
- мустақил фаолиятга интилиш;

- топшириқларни онгли бажариш;
- ўқишнинг тизимлилиги;
- ўзининг шахсий имкониятларини оширишга ҳаракат қилиш ва бошқалар.

Бошланғич синф ўқитувчиси ўқувчиларда ижодий фаолликни шакллантиришда қатор тамойилларга амал қилиши талаб этилади:

1. Таълимни индивидуаллаштириш.
2. Таълимни ривожлантириш.
3. Фаолият турларига қулай шароитларни яратиш.
4. Ўқувчилар қобилиятларининг фаолиятда намоён бўлишига имкониятлар яратиш.
5. Дарсдан ташқи фаолиятлар (ишлар) имкониятларидан унумли фойдаланиш.
6. Таълимнинг ривожлантирувчилик тамойилини қўллаш.

Бошланғич синф ўқитувчиси бир нечта фандан дарс беришини инобатга оладиган бўлсак, у ўз ўқувчиларининг ижодий фаоллигини ривожлантиришда қуйидагиларни ҳам инобатга олиши лозим:

– ўқувчиларнинг ўқув предметлари ичида қай бирига кўпроқ қизиқиши ва иқтидорини аниқлаш;

– ўқув фанлари буйича тайёрланган ўқув материаллар, масала, топшириқларнинг мураккаблиги, ижодийлиги, илмий-тадқиқот даражаларини ўз ичига олган ҳолда ижодий фаолликни болалар билан ишлаш буйича тематик режа ва дастурларини тузиш;

– ўқувчиларда ижодий фаолликни шакллантириш юзасидан индивидуал иш режалари ишлаб чиқиш. Ўқитувчи дарс лойихаси тузишда ўқувчиларнинг ижодий

фаоллигини ривожлантиришда самарали натижа берадиган қуйидаги фаоллаштириш вазиятларини инобатга олиши муҳим:

- ўз фикрида туриш;
- баҳс-мунозараларда иштирок этиш;
- ўз ўртоқлари ва ўқитувчи олдига саволлар қўйиш;
- ўртоқларининг жавобларини изоҳлаш;
- ўртоқларининг жавоби ва ёзма ишларини баҳолаш;
- орқада қолганларга қўмаклашиш;
- бўш ўзлаштирувчиларга тушунмаганларини тушунтириш;
- кучи етадиган топшириқни мустақил танлаш;

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. // Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. – Т.: «Ўзбекистон» НМИУ, 2016. -13-б.

2. Бобомуродова А.Я. Она тили таълими жараёнида ўйин-топишмоқлардан фойдаланиш. / Пед. фан. ном. дисс. автореф. 1997. -20-б.

3. Фузаилов С., Худайберганова М., Йўлдошева Ш. Она тили: Умумий ўрта таълим мактабларининг 3-синфи учун дарслик. / Қайта ишланган 11-нашри. – Т.: «Ўқитувчи» НМИУ, 2010. –144-б.